

ADAPTIV JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA 5–6 YOSHLI JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARDA TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

D.F. Raxmatullayeva, magistrant O'Zditsu.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda jismoniy imkoniyati cheklangan 5-6 yoshli bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyaning mazmuni va amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot jarayonida moslashtirilgan tezkor mashqlar, harakatli o'yinlar va individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning samaradorligi tahlil qilindi. Olingan natijalar tezkorlik sifatini rivojlantirishda o'yin asosidagi va moslashtirilgan texnologiyalarning ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

MAQSAD: 5–6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyaning samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda moslashtirilgan tezkor mashqlar, harakatli o'yinlar va individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar qo'llanildi. Natijalar pedagogik kuzatish va qiyosiy tahlil usullari yordamida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari moslashtirilgan mashqlar va o'yin texnologiyalaridan foydalanish jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini samarali rivojlantirishini ko'rsatdi. Individual yondashuv mashg'ulotlar samaradorligini oshirib, bolalarning harakat faolligi va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: moslashtirilgan pedagogik texnologiyalarni adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga joriy etish 5–6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar, tezkorlik sifati, adaptiv jismoniy tarbiya, pedagogik texnologiya, maktabgacha yosh.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АДАПТИВНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Д.Ф. Рахматуллаева, магистрант Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается педагогическая технология, направленная на формирование быстроты у детей 5-6 лет с ограниченными физическими возможностями. Проанализирована эффективность адаптированных скоростных упражнений, подвижных игр и индивидуального подхода. Результаты исследования подтверждают целесообразность применения современных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: определить эффективность педагогической технологии, направленной на развитие скоростных качеств у детей 5–6 лет с ограниченными физическими возможностями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались адаптированные скоростные упражнения, подвижные игры и занятия, организованные на основе индивидуального подхода. Результаты оценивались методами педагогического наблюдения и сравнительного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что использование адаптированных упражнений и игровых технологий эффективно способствует развитию скоростных качеств у детей с ограниченными физическими возможностями. Индивидуальный подход повысил эффективность занятий и положительно повлиял на двигательную активность и физическое развитие детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение адаптированных педагогических технологий в занятия по адаптивному физическому воспитанию является эффективным средством развития скоростных качеств у детей 5–6 лет с ограниченными физическими возможностями.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, быстрота, адаптивное физическое воспитание, педагогическая технология, дошкольный возраст.

A TECHNOLOGY FOR DEVELOPING SPEED ABILITIES IN 5–6-YEAR-OLD CHILDREN WITH PHYSICAL DISABILITIES DURING ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES

D.F. Raxmatullayeva, Master's Student Uzbek State University of Physical Education and Sports (UzSUPES).

Annotation

INTRODUCTION: this article examines a pedagogical technology aimed at developing speed abilities in 5-6-year-old children with physical disabilities. The effectiveness of adapted speed exercises, movement games, and an individualized approach was analyzed. The results confirm the positive impact of modern pedagogical technologies on speed development.

AIM: to determine the effectiveness of a pedagogical technology aimed at developing speed abilities in 5–6-year-old children with physical disabilities.

MATERIALS AND METHODS: the study employed adapted speed exercises, movement games, and individually tailored training sessions. The results were evaluated using pedagogical observation and comparative analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that adapted exercises and game-based technologies effectively improve speed abilities in children with physical disabilities. An individualized approach increased training effectiveness and positively influenced children's motor activity and physical development.

CONCLUSION: the integration of adapted pedagogical technologies into adaptive physical education is an effective means of developing speed abilities in 5–6-year-old children with physical disabilities.

Keywords: children with disabilities, speed ability, adaptive physical education, pedagogical technology, preschool age.

Mazkur tadqiqot O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati asosida olib borildi ya’ni “Aholining jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun shart-sharoitlar yaratish to‘g‘risida”gi PF-6097-son Farmonida bolalar va yoshlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, jismoniy sifatlarni ilmiy asoslangan holda rivojlantirish hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun adaptiv jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalar etib belgilangan.

Farmon talablari sport fanining nazariy va amaliy jihatlariga tayangan holda, 5-6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar texnologiyasini ishlab chiqish va uning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash uchun muhim normativ-huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Maktabgacha yosh davri bolalarda asosiy jismoniy sifatlarni shakllanadigan muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa 5-6 yosh oralig‘ida tezkorlik sifati faol rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘lib, harakat tezligi, reaksiya va koordinatsiya bilan chambarchas bog‘liqdir. Jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda ushbu sifatlarni rivojlantirish maxsus, ehtiyotkor va moslashtirilgan pedagogik yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda adaptiv jismoniy tarbiya tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali bolalarning jismoniy faolligini oshirish, harakat qobiliyatlarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta’minlash dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolaning maqsadi jismoniy imkoniyati cheklangan 5-6 yoshli bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik texnologiyani ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Ilmiy manbalarda jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini tashkil etishda individual yondashuv yetakchi omil sifatida ko‘rsatiladi. Tadqiqotlarda harakatli o‘yinlar, qisqa muddatli tezkor mashqlar va motivatsion muhit bolalarda tezkorlik sifatini rivojlantirishda samarali vosita ekani ta’kidlanadi.

Jahon tajribasida, xususan Kanada va AQSh maktabgacha ta’lim tizimida tezkorlik sifati qisqa davom etuvchi, ammo takroriy harakatlar orqali shakllantiriladi. Ushbu mashqlar 3-7 soniya davom etib, ular o‘rtasida qisqa dam olish beriladi. Bu yondashuv bolalarning tez charchab qolishining oldini oladi. Yevropa mamlakatlarida tezkorlikni rivojlantirish jarayonida sensorli rag‘batlantirish (rangli belgilar, tovushli signallar) keng qo‘llaniladi.

Yaponiya tajribasida esa tezkorlik sifati syujetli harakatli o‘yinlar orqali, majburlovsiz va stresssiz muhitda shakllantiriladi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki,

o'yin asosidagi va moslashtirilgan texnologiyalar yuqori natija beradi.

Tadqiqot davomi maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan 5-6 yoshli bolalar ishtirokida olib borildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- pedagogik kuzatuv;
- tajriba-sinov mashg'ulotlari;
- moslashtirilgan harakatli o'yinlar;
- natijalarni taqqoslash va tahlil qilish.

Mashg'ulotlar bolalarning sog'lig'i va jismoniy holatini inobatga olgan holda tashkil etildi. Tezkorlik sifatini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar tuzilmasi tashkil etish muhim vazifalardan biridir (1-jadval).

5-6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar

Ko'rsatkichlar	Ta'sir darajasi	Ta'sir darajasi
Signalga javob tezligi	Yuqori	Tezkor harakatni boshlashni belgilaydi
Harakatni tez boshlash	Yuqori	Umumiy tezkorlik sifatining asosini tashkil etadi
Harakat koordinatsiyasi	O'rta–yuqori	Harakatlarning aniqligi va barqarorligini ta'minlaydi
O'yin asosidagi mashg'ulotlar	Juda muhim	Harakatlarning aniqligi va barqarorligini ta'minlaydi
Mashg'ulot xavfsizligi	Juda muhim	Ortiqcha zo'riqish va jarohatlanishning oldini oladi

Jadval bo'yicha 5-6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aks ettiradi. Ko'rsatkichlar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning uyg'un rivojlanishi tezkorlik sifatining samarali shakllanishini ta'minlaydi. Ayniqsa, signalga javob tezligi, harakatni tez boshlash va o'yin asosidagi mashg'ulotlar ushbu yosh davrida yetakchi omillar hisoblanadi. Mashg'ulot xavfsizligini ta'minlash esa pedagogik jarayonning muhim sharti sifatida qaraladi

Tajriba mashg'ulotlari natijasida bolalarda harakat boshlash tezligi yaxshilandi, signalga javob berish qobiliyati oshdi va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Tezkorlik mashqlarini bajarishda harakat aniqligi barqarorlashdi. Tajriba guruhi natijalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi. 5-6 yoshli jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jismoniy imkoniyati cheklangan 5-6 yoshli bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirish oddiy mashqlar bilan emas, balki puxta o'ylangan, moslashtirilgan pedagogik texnologiya asosida amalga oshirilganda samarali bo'ladi. Ayniqsa, ushbu yosh davrida bolalarning jismoniy imkoniyatlari bilan bir qatorda ularning ruhiy holati, qiziqishi va tez charchab qolish xususiyatlarini hisobga olish juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda jahon tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda ham jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda tezkorlik sifatini shakllantirish aynan qisqa, xavfsiz va o'yin ko'rinishidagi mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvlar tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyaning to'g'ri tanlanganini va ilmiy jihatdan asoslanganini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Aholining jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun shart-sharoitlar yaratish" to'g'risida PF-6097-son Farmoni. 13.10.2020.
2. Salomov R.S. Adaptiv jismoniy tarbiya asoslari. – Toshkent, 2021.
3. Sharmanov S.Sh. Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish. – Toshkent, 2020.
4. Platonov V.N. Sport mashg'ulotlari nazariyasi. – Kyiv, 2016.
5. Block M.E. Adaptive Physical Education and Physical Activity. – Human Kinetics, 2018.
6. Winnick J.P. Adapted Physical Education and Sport. – Human Kinetics, 2017.

